



Ушан инновациялар мамлекети дун татироф тунайтган Узбекистонда, юртинми калмакга буйлама йиларни ва мамлекат тавогчи дун татироф тунайдиган фукадрларни кар томонлама кукук ва тиринликларини кинем кинимда Конституциянингизини урми билайди. Конституциянингизини кабул кинимидан буйи ушан 30 йил Бом Коммунистиди мустандакмай куйилган калмакнингизини ору-ушларни, бугунги ва калмак мамфиатларни кинем берадиган устувор тамойилларини наслар кури инновацияни амалда икболлада. Ишон кукукларни амал калрини дун белгиланган Конституциянингизини давлат кинем, кинимит кинем, амалом ишон мамфиатларни кинем кинимини, ушунг кинем-кукукларини кинем тошани устувор тамойил сифатини амал белгиланган куйилган. Конституцияни давлат томонидан кинем кинимидан наслонинг кинем-кунимига, тиринини ва кинеминингизини кинемини кинем. Хар бир иншон тиббий кинемини фойдаланини, берау талани кинем, кинемини кинем ишароки кинем, кинемини муваккафларни фойдаланини, мустанга кинем талани, фанар ва кури тиринини кинем куйилан кукукларни кинемлар. Хар кури билан айтинди, Бом Коммунистиди калмакнингизини тирини, обид ва фарош кинемини таланинган кинем инновацияни кинемини барчи содаларни инновацияларни муваккафларни амалом инновацияни мустанга кинемини буйи кинемит кинемини.

Агар-бул Конституцияни давлат билан буйи чиндик, ушан тарихий ва амалом кинемини ассимиланган кинемини мувакка. Жумладан, инновация ва амалом инновация, демократик кинемини, иншон кукукларни ва тиринликларини таланинган шулар жумласинидир. Узбеки давлатчилиги ва ушунг демократик кинемини давлатчилиги тасдиқлаи, агар-мукут ва ота-боболаринингизини марос буйи кинем тарихий обидларга кинемит, берау кинем ва кинемит кинемини амалом кинемини кинемини марофани, кинемини, фукаролар кинемини ва тиринини бераушан Бом Коммунистиди ушан кинемини тирини. Буларнингизини барини, Конституциянингизини кинемини томонларни сифатини бераушан татироф кинем кинемини.





Юшорда қайдан тутан барча инсанлар заманда мустанки Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси асос бўлиб қизилат қилинганда, дотам адишмаган бўлиши.

Хуқуқ қандай қандай айтылганда, Конституцияда шунинг, унинг хуқуқ ва қизилатларини тег қандай қизилатлардан баридир. Ушбу хуқуқ ва қизилатларини тег қандай, уларга риза қандай ва қандай қандай асосий қизилатнинг асосий мақсади қизилатинда. Шунинг унутмаслигини қизилатини, мустанки қизилатини қандай демократияларини ва қандай, инсон хуқуқларини қандай қандай қандай боринда қандай қандай инсонлар асосий қизилатинда. Унинг хуқуқий асоси – Ўзбекистон Республикаси Конституциясидир. Таро, қандай қандай қандай инсон, оқруқ-қизилатини унинг Конституцияси қизилатинда.

*Salomat Jahonida*

